

O'RTA OSIYODA JOYLASHGAN QADIMGI SUV INSHOOTLARI VA ULARNING AHAMIYATI

Abdullayev To'lqin Erkin o'g'li

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Tarix yo'nalishi 1 bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17720214>

Annotatsiya. Ushbu tezida O'rta Osiyo aholisining suvga bo'lgan ehtiyoji bois barpo etgan suv inshootlarining tarixini o'rganildi va suv inshootlarining o'sha davr aholisi hayotida tutgan o'rni tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, suv inshootlari, geografik joylashuv, kontinentallik, charxpalak, chig'ir, damba, tegirmon, Qarnab, Amudaryo, Gavhar kanali,

O'rta Osiyoning geografik joylashuvi va iqlimining o'ta darajada kontinentalligi sababli yoz oylarining issiq va yog'insiz kelishi, qish oylarining esa sovuq va yog'ingarli bo'lishi bilan harakterlanadi. Miloddan avvalgi VI-V asrlarda O'rta Osiyoda aholi va chorva mollarini suv bilan ta'minlash hamda sug'orma dehqonchilikning rivojlanishi suv inshootlari qurilishini zaruratga aylantiradi. Shu davrlarga oid suv inshootlarining dastlabkisi qadimda Samarqand shahrini suv bilan taminlagan tarixiy ariq izlari arxeologlar tomonidan topib o'rganilgan.

Qadim zamonlarda eng qiyin masalalardan biri daryodan suv oluvchi inshootlari orqali kanallarga suv olish bo'lgan. Ko'p asrlar davomida amalga oshirilgan amaliy ishlar shuni ko'rsatadiki, kanallarga suv olish uchun shox-tosh uyilmasi yoki sepoya deb nomlanuvchi to'g'on inshooti ishlatilgan. Daryo oqim o'zanidan bo'ylama dambalar qurilib, ular kanalning yon devor vazifasini bajargan. Dambaning uzunligi uzaytirilib yoki qisqartirilib kanalga oqib tushadigan suv hajmini nazorat qilish vazifasini amalga oshirgan. Mintaqaning tekis dasht yerlarini o'zlashtirish uchun hovuz, damba, kanal, anhor, ariq va charxpalak kabi suv inshootlari asosan daryo bo'ylarida qurilgan bo'lib ularni qurishda tuproq va ganj kabi qurilish materiallaridan foydalanilgan. Suv yetib bormaydigan baland yerlarga, qir-adirlarga chig'ir va charxpalaklar yordamida suv chiqarilgan ular yog'och, arqon va sopol idishlardan yasalgan.

Bundan tashqari tog' va tog' oldi manzillarda "damba" yoki "band" deb atalgan suv inshootidan ham foydalanilgan. Bunday inshootlar asosan tog'lardan keladigan toshqin suvlar hisobiga to'ldirilgan va 2 ta yoki 3 ta soy kesishadigan nuqtalarda qurilgan. Bandlarning qurilishi alohida loyihalar asosida olib borilgan. Avval band chizmasi chizilib unda jamlanadigan suv sig'imi va oddiy ko'z bilan ko'rinmaydigan suvning itaruvchi kuchi ham inobatga olingan. Dambalarning orqa tomonidan maxsus gipsli loy bilan mustahkamlangan va uning suyanch kuchi qattiqashtirilgan. Ushbu band yoki suv omboriga suv ostidan suv chiqarish quvurlari qo'yib chiqilib maxsus loy aralashmasi tegirmonlarda maydalanib keyin uni gips bilan aralashtirilib band devorlari qurilishiga ishlatilgan. Fikrimizning dalilini Nurota tog' tizmalarida joylashgan X asrda Somoniylar davrida barpo etilgan Xonbandi suv omborida ko'rishimiz mumkin.

Qadimgi Xorazm, So'g'diyona va Farg'ona vodiysida mavjud bo'lgan davlatlarda sug'orish tizimlari rivojlangan bo'lib, suv ta'minoti uchun turli inshoot va qurilmalardan keng foydalanilgan. Masalan Samarqand shahri va atrofini suv bilan ta'minlash uchun Darg'om kanali xizmat qilgan bo'lsa, Buxoro shahrini suv bilan ta'minlash uchun Shohrud kanali o'tkazilgan. Samarqand va uning atrofini suv bilan ta'minlash uchun Zarafshon daryosidan qazilgan

Darg'om kanali Ravotxo'ja qishlog'i yaqinidagi to'g'ondan boshlanib, Qarnab cho'ligacha davom etadi. Tarixiy manbalarda kanalning miloddan avvalgi VI-V asrlarda qazilganligi qayd qilingan. Klavdiy Ptolomey qayd qilgan xaritada (II asr) Darg'om kanali "Dargomaniy" deyilgan. Qadimda kanalning bosh to'g'oni bir necha bor xarob bo'lgan. Bosh to'g'on 1220-yilda Chingizxon tomonidan buzdirilgan. XVIII asrdagi suv toshqinlari to'g'onni bir necha marta yuvib ketgan. Darg'om kanalidan suv Samarqand shahriga Shavdor va Bog'ishamol taqsimlagichlari orqali yetkazilgan. Novlariga qo'rg'oshin yotqizilgan bosh to'g'onning yuqori qismi 1220-yilda Chingizxon boshliq mo'g'ul bosqinchilari tomonidan buzib tashlangan. Oqibatda Samarqand atrofidagi qishloq hududlarini suv bosgan. Shu sabab mahalliy xalq Darg'om nomini "Dardu – g'am" deb ataganlar.

Xorazm va Amudaryoning quyi oqimidagi hududlarda sug'orihning boshqacha usullaridan foydalanishgan. Ushbu hududlarda faqatgina daryodagi suvning sathini o'zgartirishdan ustalik bilan foydalanishgan. Suv sathi ko'tarilganda sug'orish kanallariga suv to'lib toshib kirgan va suv sathi pasaygan paytda kanallarga suv kirishi kamayadi yoki umuman to'xtaydi. Bunday holatda suv olish joyidan 100-200 metr yuqoridagi yoki pastdagi masofada qo'shimcha suv olish joyi qurilgan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha Amudaryoning quyi qismida sug'orish tizimlarining rivojlanishi eramizdan oldingi VI-IV asrlarga to'g'ri keladi. Buni biz quyi Amudaryo o'ng qirg'og'ida joylashgan Sul-toniztog' balandliklarini sug'orish uchun o'tkazilgan Gavhar kanali orqali ko'rishimiz mumkin.

Farg'onadagi So'x kanalining tuzilishi o'ziga xos xususiyatga ega. Oldinlari So'x daryosidan yelpig'ich shaklida yasalgan kanallarga suv shox va toshdan yasalgan sepoyalardan foydalanib, 100 dan ortiq sug'orish ariqlariga suv chiqarilgan. So'x daryosi uzunligi 10 kilometr dan ortiqroq masofada o'zanidan chiqib vodiya 1,5 kilometr kenglikda yoyilib ketadi. Oldinlari har yili shu joyda balandligi 6-8 metr keladigan teraklardan mingdan ortiq sepoyalar 10 kilometrlik masofada o'rnatilgan. Shu tariqa ushbu usuldan bir necha yuz yillar davomida foydalanib kelingan. Shu usulda sug'orishni erta bahor va bahorning oxirida 2 marta amalga oshirilgan. Bu ishlarni bajarish uchun ko'p sonli aholi jalb qilinib, anchagina mablag' sarflangan.

Yer osti suvlarini yuqoriga chiqarish uchun quvurli quduqlar va gorizonta suv yig'gichlardan foydalanilgan. Buloq suvlari kaptaj inshootlariga (g'ishtin idishlar) yig'ilgan. Yer osti suv kanallari – korizlar yer osti suvlarini bir o'zanga yig'ib aholining istemoli, dehqonchilik va chorvachilikda foydalanish uchun xizmat qilgan.

Xulosa sifatida aytish mumkin, O'rta Osiyo aholisi tomonidan qurilgan suv inshootlari ularning suvga bo'lgan ehtiyojini qondiribgina qolmay, chorvachilik, dehqonchilik rivojiga ulkan hissa qo'shgan va buning natijasida qishloqlar, shaharlar, davlatlar paydo bo'lgan va gullab yashnagan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sagdullayev.A. "O'rta Osiyoning qadimgi tarixiy obidalari". – Toshkent: Universitet, 2015. – 284 b.
2. G'ulomov. G'. "O'zbekistonda irrigatsiya tarixidan". – Toshkent: Fan, 1965. – 412 b.
3. Rizayev.R. "Amudaryo va Sirdaryo havzalari suv inshootlari tarixi". – Toshkent: Universitet, 2018. – 240 b.
4. Karimov.K. "Qadimgi Sug'd va Baqtriya sug'orish tizimlari". – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019. – 225 b.